

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКИМ САЛЬПИНГООФОРИТОМ

Усманова Гавхарой Аскарровна

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15165229>

Ключевые слова: хронические воспалительные заболевания, овариальный резерв, репродуктивный возраст.

Аннотация. Овариальный резерв — это способность яичников производить зрелые ооциты, способные к оплодотворению. Снижение овариального резерва является одним из основных факторов, влияющих на женскую фертильность. Хронический сальпингоофорит — хроническое воспалительное заболевание, поражающее придатки матки, включая яичники и маточные трубы. Это состояние может оказать существенное влияние на здоровье и фертильность женщины, особенно если его не диагностировать и не лечить своевременно.

Актуальность темы. Сохранение и восстановление фертильности женщин остается одной из глобальных задач современной гинекологии и репродуктивной медицины (Радзинский В.Е., 2018). Хронические воспалительные заболевания придатков матки представляют угрозу репродуктивному здоровью женщин, часто протекая бессимптомно, даже в тех случаях, когда нет признаков инфекции в нижних отделах половых путей. Хотя это состояние обычно считается типичным для молодых женщин, оно диагностируется у 1,1% женщин в возрасте от 16 до 45 лет (Ross J., 2013). Острые воспалительные процессы придатков матки чаще встречаются у женщин 20–25 лет, а хронические процессы и их последствия наблюдаются у женщин 26–40 лет (Озолия Л.А., Овсепян Н.Р. и др., 2018). У 20% женщин с хроническими воспалительными заболеваниями развивается бесплодие, а у 40% — хроническая боль.

На сегодняшний день разработаны подходы к диагностике и лечению хронических воспалительных заболеваний (Белокриницкая Т.Е., 2018), известно их негативное влияние на овариальный резерв (Цуй Л., Шэн И., Сунь М. и др., 2016). В настоящее время изучается влияние возраста на функционирование репродуктивной системы (Vidal J.D., 2016), а преимплантационный скрининг у женщин позднего репродуктивного возраста рассматривается как важный фактор повышения эффективности вспомогательных репродуктивных технологий (Бейк Е.П., Коротченко О.Е., Гвоздева А.Д. и др., 2018).

Цель исследования: повысить эффективность точной оценки патологического снижения овариального резерва у женщин репродуктивного возраста с хроническим сальпингоофоритом, определить меры по сохранению репродуктивной функции и профилактике эстрогенодефицита.

Методология и методы исследования.

В работе использована общенаучная методология, основанная на системном подходе с применением общеклинических и специальных методов. В исследовании используется комплексный подход, включающий клинические, ультразвуковые, биохимические и статистические методы.

Ожидаемые научные новизны: Расширятся знания о патогенезе патологически сниженного овариального резерва и риске дефицита эстрогенов. Было показано, что хронический сальпингоофорит является независимым фактором риска снижения овариального резерва у женщин репродуктивного возраста. Количество антральных фолликулов, уровень эстрадиола и АМГ на разных этапах репродуктивного возраста определяют состояние овариального резерва. Будет определена динамика показателей овариального резерва за 12 месяцев под влиянием хронического сальпингоофорита.